

ИНСТИТУТ СЛЕДСТВЕННОГО СУДЬИ: ПОЛНОМОЧИЯ ПО САНКЦИОНИРОВАНИЮ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ (ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН)

*Толеубекова Б.Х.,
Хведелидзе Т.Б.*

Институт истории и права Казахского национального педагогического университета им. Абая, Казахстан, г. Алматы

THE INSTITUTION OF INVESTIGATING JUDGE: POWERS OF AUTHORISATION IN PRE-TRIAL PROCEEDINGS (UNDER THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN)

*Toleubekova B.,
Khvedelidze T.*

*Institute of History and Law,
Kazakh National Pedagogical University named after Abai*

Аннотация

Рассматриваются актуальные вопросы обеспечения соответствия уголовно-процессуальных полномочий следственного судьи, предусмотренных в УПК РК, приоритету, обозначенному в Концепции правовой политики Республики Казахстан до 20230 года, об упрощении досудебного производства по уголовным делам. Объем полномочий следственного судьи представляется чрезмерно широким и выходит за пределы основной функции – осуществление судебного контроля в досудебном производстве.

Abstract

The article considers topical issues of ensuring compliance of the criminal procedural powers of the investigating judge provided for in the Criminal Procedural Code of the Republic of Kazakhstan, with the priority indicated in the Concept of Legal Policy of the Republic of Kazakhstan until 20230, on simplification of pre-trial proceedings in criminal cases. The scope of powers of the investigating judge appears to be overly broad and goes beyond the main function - exercising judicial control in pre-trial proceedings.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, судебный контроль, полномочия следственного судьи, санкционирование в досудебном расследовании.

Keywords: criminal proceedings, judicial control, powers of the investigating judge, authorisation in pre-trial investigation.

Введение

Институт следственного судьи впервые введен в уголовно-процессуальное право Республики Казахстан вместе с принятием действующего Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан – с 4 июля 2014 года [1]. За прошедший период в соответствующие статьи УПК РК, регламентирующие деятельность следственного судьи, были внесены изменения и дополнения на основании девяти законов, были осуществлены меры по реорганизации судебной системы, в результате которых следственный судья из судьи суда первой инстанции стал судьей специализированного следственного суда, приравненного к районному суду.

Первоначально предусмотренные полномочия следственного судьи в виде санкционирования меры пресечения и отдельных иных мер принуждения стали значительно шире за счет передачи ему ряда полномочий, которые ранее были делегированы процессуальному прокурору. Кроме того, перечень следственных действий, требующих судебного санкционирования, был дополнен шестью видами негласных следственных действий.

В современных условиях процессуально-правовой статус следственного судьи приобрел гипертрофированную форму и оказывает влияние на процессуальную самостоятельность следователя и

надзорную деятельность прокурора. Благодаря участию следственного судьи значительно усложнились процессуальные правила производства следственных, негласных следственных и иных процессуальных действий, условия принятия отдельных решений. В результате появилась настоятельная потребность в усовершенствовании уголовно-процессуального законодательства, в том числе – путем «упрощения и сокращения уголовного судопроизводства». Последнее было закреплено в качестве правового приоритета в Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года [2, с. 12].

Основная часть

Институт судебного контроля не является новым для казахстанского уголовно-процессуального права. В УПК РК 1997 года, в действующем УПК РК 2014 года предусмотрены такие формы судебного контроля, как апелляционный и кассационный порядки пересмотра судебных решений, участие присяжных заседателей при судебном рассмотрении уголовных дел по особо тяжким преступлениям, право суда выносить оправдательные приговоры при наличии к тому оснований, прекращение судом уголовного дела. Отличие приведенных традиционных форм судебного контроля от судебного контроля, который уполномочен осуществлять следственный судья, состоит в стадиях, в рамках

которых судебный контроль имеет место. Традиционные формы судебного контроля осуществляются в судебных стадиях производства по уголовному делу. Следственный судья реализует судебный контроль в досудебном производстве.

Таким образом, институт следственного судьи изначально понимался как форма и средство обеспечения судебного контроля за соблюдением законности в досудебном производстве. Новый субъект уголовно-процессуальных отношений в лице следственного судьи был призван от имени судебной власти санкционировать такие процессуальные действия и решения органов уголовного преследования, которые затрагивают конституционно охраняемые права и свободы лица, в том числе при необходимости применения в его отношении мер процессуального принуждения. Данная форма судебного контроля усилила степень защищенности человека и гражданина от его необоснованного вовлечения в уголовно-процессуальные правоотношения. Однако новшество одновременно привело к усложнению порядка ведения досудебного расследования в целом.

Соотношение судебного контроля и прокурорского надзора в досудебном производстве предполагает исключение дублирования в системе отводимых следственному судье и процессуальному прокурору полномочий. Наиболее рациональный подход в деле разделения полномочий между ними мы усматриваем не только в передаче части традиционно существующих механизмов обеспечения законности от прокурора следственному судье, но и в создании новых механизмов, специально ориентированных на следственного судью. Казахское законодательство восприняло оба способа, а именно – передачу следственному судье того, что уже ранее практиковал процессуальный прокурор, а также расширение сферы судебного санкционирования. Изменился состав уполномоченных лиц – вместо одного субъекта (процессуального прокурора) их стало двое (следственный судья и процессуальный прокурор).

В результате такой трансформации оказался «обделенным» прокурор. Восполнение образовавшейся пустоты осуществили, уже ставшим традиционным, путем – передали часть полномочий следователя прокурору. Однако при этом сохранили формулу о процессуальной самостоятельности следователя. Хотя от этой процессуальной самостоятельности следователя мало что осталось, но его персональная ответственность за процессуальное качество ведения досудебного расследования стала более жесткой (но это вопрос, требующий отдельного исследования).

В УПК РК усматривается противоречие, связанное с определением процессуально-правового статуса следственного судьи и вытекающей из него

процессуальной функции. Так, в соответствии с п. 9) ст. 7 УПК РК следственные судьи относятся к судам первой инстанции и уполномочены рассматривать «жалобы на решения и действия (бездействие) лиц, осуществляющих досудебное расследование, прокурора, осуществляющего надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования», санкционировать процессуальные действия. Сфера деятельности следственного судьи в приведенной части ограничена исключительно досудебным производством по уголовному делу. Данный тезис подтверждается п. 47) ст. 7 УПК РК: «следственный судья – судья суда первой инстанции, осуществляющий ... полномочия в ходе досудебного производства». Далее, в ч. 3 ст. 54 УПК РК утверждается, что к полномочиям следственного судьи относится осуществление «судебного контроля за соблюдением прав, свобод и законных интересов лиц в уголовном судопроизводстве». Ограничение в виде оговорки «в досудебном производстве» отсутствует, что влечет расширительное толкование сферы деятельности следственного судьи. Однако, справедливости ради, отмечаем, что в анализируемой норме указывается на порядок осуществления контроля, «предусмотренный настоящим Кодексом». То есть подразумевается ссылка на иные нормы, где указывается ограничение – деятельность следственного судьи предусмотрена только в досудебном производстве.

Характер трансформации полномочий процессуального прокурора по УПК РК 1997 года и формирования вновь введенного уголовно-процессуального института судебного контроля, а также полномочий следственного судьи по УПК РК 2014 года выглядит следующим образом:

- следственный судья уполномочен: а) санкционировать процессуальные действия и решения – в 21 случаях, из которых 14 ранее относились к полномочиям прокурора; б) рассматривать жалобы и иные вопросы – в 10-ти случаях; в) давать согласие на действия органов уголовного преследования, налагать денежные взыскания, истребовать дополнительную информацию, вызывать участников процесса в судебное заседание для получения информации по уголовному делу (видимо, способом получения информации является опрос или допрос), давать поручения процессуальному прокурору о немедленной проверке фактов применения пыток, выносить частные постановления об ответственности лиц, допустивших нарушение законности, и т.д. (ст. 54-56 УПК РК).

Наиболее широко представлены в действующем УПК РК решения и действия, санкционируемые следственным судьей. Для сравнения объемов санкционирования представляем следующие данные в таблице 1 (табл. 1):

Таблица 1.

Полномочия прокурора и следственного судьи по санкционированию процессуальных решений и действий в досудебном производстве (по УПК РК 1997 года и 2014 года)

Полномочия прокурора по санкционированию (УПК РК 1997 г.)	Полномочия следственного судьи по санкционированию (УПК РК 2014 г.)
Следственные действия:	Следственные действия:
- осмотр жилого помещения – ч.12 ст. 222	- осмотр жилого помещения – ч.13 ст. 220
- эксгумация – ч. 2 ст. 225	- эксгумация – ч.4 ст. 226
- принудительное освидетельствование – ч. ст. 226	- принудительное освидетельствование – ч.2 ст. 223
- обыск и выемка – ч. 1 ст. 232	- обыск и выемка – ч. 1 ст. 254
	- личный обыск – п. 16) ч. 1 ст. 55
	Негласные следственные действия, продление их сроков:
- арест почтово-телеграфных отправок – ч. 2 ст. 235	- негласный контроль почтовых и иных отправок – п. 5) ст. 231
- перехват сообщений – ч. 1 ст. 236	- негласный контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) сети – п. 2) ст. 231
- прослушивание и запись переговоров – ч. 1 ст. 237	- негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами – п.3) ст. 231
	- негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места – п. 1) ст. 231
	- негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации – п. 4) ст. 231
	- негласное проникновение и (или) обследование места – п. 6) ст. 231
Меры принуждения и пресечения:	Меры принуждения и пресечения:
- принудительное получение образцов – ч. 3 ст. 263	- принудительное получение образцов – ч. 3 ст. 268
- принудительное помещение лица в мед. учреждение для производства суд.-мед. экспертизы – ч. 2 ст. 14	- принудительное помещение лица в мед. учреждение для производства суд.-мед. экспертизы – ч. 2 ст. 14
- залог – ч.2 ст. 148	- залог – ч. 2 ст. 145
- арест – ч. 5 ст. 110	- содержание под стражей – п. 1) ч. 1 ст. 55
- домашний арест – ч. 5 ст. 110	- домашний арест – п. 2) ч. 1 ст. 55
- наложение ареста на имущество – ч. 1 ст. 161	- наложение ареста на имущество – п.8) ч. 1 ст. 55
- объявление международного розыска – ч. 1 ст. 267	- объявление международного розыска - п.12) ч. 1 ст. 55
	- временное отстранение от должности – п. 3) ч. 1 ст. 55
	- запрет на приближение – п. 4) ч. 1 ст. 55
	- экстрадиционный арест – п. 5) ч. 1 ст. 55

Приведенные данные говорят о том, что санкционирование практически в полном объеме закрепилось за следственным судьей. Порядок получения санкции сложный: требуется ходатайство прокурора в пользу решения следователя; в одних ситуациях санкция проставляется непосредственно в постановлении следователя, в других – требуется вынесение следственным судьей мотивированного постановления о даче или отказе в даче санкции. Все это не способствует упрощению и сокращению досудебного производства.

Анализ полномочий следственного судьи свидетельствует о том, что они (полномочия, будучи реализованными) оказывают свое воздействие на судебные стадии. Это воздействие объективно обусловлено сущностью судебной власти. Так, санкционирование меры пресечения в виде содержания

лица под стражей предполагает зачет срока нахождения подозреваемого, обвиняемого в изоляции в срок лишения свободы. Судебная практика свидетельствует о том, что за прошедшие девять лет существования института судебного контроля в досудебном производстве суды, рассматривавшие уголовные дела по первой инстанции, не отменяли содержание лица под стражей по основанию незаконности его применения и санкционирования следственным судьей. В этом мы усматриваем два возможных обстоятельства, объясняющих этот феномен: первое обстоятельство – судебный контроль в досудебном производстве, осуществляемый следственным судьей, безупречен, в полном объеме отвечает требованию соблюдения законности и не вызывает сомнений относительно правильности решений следственного судьи в данной части; второе

обстоятельство – в спорных случаях суды первой инстанции отдают предпочтение принципу «корпоративного единства» системы судебной власти. Второе обстоятельство – только предположение, не подтвержденное никакими объективными доводами. И если наше предположение окажется глубоким заблуждением, то казахстанское правосудие должно быть признано как образцовое, если не эталонное.

Основные выводы

1. Институт судебного контроля в досудебном производстве, реализуемый в рамках полномочий следственного судьи, в казахстанской модели оценивается как чрезвычайно усложненный, что повышает риск нарушения законности органами уголовного преследования при получении ими санкции на свои решения и действия. Существующий порядок получения санкций нуждается в рациональном упрощении. Чрезмерно велик перечень решений и действий, санкционируемых следственным судьей. Представляется, что дальнейшее развитие института следственного судьи должно проходить в рамках приоритетов, закрепленных в Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года. При этом упрощение и сокращение досудеб-

ного производства не препятствует усовершенствованию порядка осуществления судебного контроля в досудебном производстве.

2. Существует необходимость проведения самостоятельных исследований по кругу вопросов, обусловленных оценкой степени эффективности судебного контроля в досудебном производстве по уголовным делам. Один из способов такой оценки, как нам представляется, возможен на основе сравнительного анализа количественных показателей приговоров по уголовным делам, пересмотренных в апелляционном, кассационном порядках, с учетом данным об объемах действий и решений органов уголовного преследования, санкционированных следственным судьей по этим делам.

Список литературы

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. – Принят 04 июля 2014 года ЗРК № 231-V//<https://adilet.zan.kz/rus/docs> (дата обращения: 05.01.2024.). Введен в действие с 01.01.2015 г.
2. Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года. – Утверждена Указом Президента РК от 15 октября 2021 года № 674. //<https://adilet.zan/kz/rus/docs/U2100000674>. (дата обращения: 05.01.2024 г.).